

МАКТАБ ФИЗИКА КУРСИНИНГ ЭЛЕКТР ТОКИ ҚОНУНЛАРИНИ ФАНЛАРАРО ИНТЕРФАОЛ ЎҚИТИШДА ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ

Умаров Абдусаттор Ортиқович

Фарғона политехника институти физика
кафедраси катта ўқитувчиси,
fiz.umarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514981>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-yanvar 2023 yil

Ma'qullandi: 07-yanvar 2023 yil

Nashr qilindi: 09-yanvar 2023 yil

KEY WORDS

интерфаол ўқитиш, педагогик тажриба-синовлар, электр токи бўлими, тажриба ва кузатув гуруҳлари, мақсад, методлар, кўрсаткичлар.

ABSTRACT

Ушбу мақолада умумий ўрта таълим мактабларининг физика курсида электр токи қонунларини фанлараро интерфаол ўқитишда ўтказилган тажриба-синовлар ишлари ва унинг натижаси баён этилган.

Жаҳон миқёсида таълим барқарор тараққиётнинг таъминловчи омили сифатида эътироф этилган ва ЮНЕСКО томонидан қабул қилиниб, 2030 йилгача белгиланган Халқаро таълим концепциясида “Бутун ҳаёт давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш” [1] ҳозирги куннинг долзарб вазифаси сифатида белгиланган. Жумладан, физика курсининг электр токи қонунларини фанлараро интерфаол ўқитишни такомиллаштириш, ўқувчиларга ток қонунларини ўргатишда фанлараро боғланишларни ривожлантириш катта аҳамиятга эга. Кўплаб ривожланган мамлакатлар: АҚШ, Россия, Жанубий Корея, Германия ва бошқа бир қатор мамлакатлар тажрибаларига кўра мактаб ўқувчиларига физика ўқитишда электр токи қонунларини фанлараро интерфаол ўқитишни янада ривожлантириш ва амалиётга татбиқ қилишининг ўқув-методик таъминотини такомиллаштириш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни рағбатлантириш, илмий ва инновацион ютуқларни амалий қўллашнинг самарали механизмларини яратиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шунга асосан умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларга физикани фанлараро интерфаол ўқитишда замонавий таълим технологияларидан, компьютер дастурий таъминотларидан фойдаланиш, хорижий тажрибалар асосида физикани фанлараро интерфаол ўқитишни ташкил этиш, ўқувчиларга физикага оид компетенцияларни ривожлантиришнинг янгидан янги усуллари яратилмоқда. “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги [2] қарорида ўқитиш сифатини ошириш устивор вазифа этиб белгиланган. Натижада, умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларнинг ижодкорлик, илмий билиш фаолиятларини

ривожлантиришга йўналтирилган замонавий таълим технологияларини фанлараро интерфаол ўқитиш методлари асосида такомиллаштиришда илмий тадқиқот ишларини амалга оширишнинг педагогик-дидактик имкониятлари тобора кенгайиб бормоқда.

Кейинги йилларда таклиф этилаётган янги педагогик технологиялар, уларнинг элементлари ва амалга ошириладиган ҳар қандай тадқиқотлар ҳаёт билан ҳамнафас, ўқувчининг мустақил ишлаш ва изланишини таъминласа, таълим, фан ва ишлаб чиқариш эҳтиёжларини қондиришга хизмат қиладиган, янги такомиллашган технологияларни яратадиган кадрларни етиштириб чиқаради. Педагогик тажриба ва синовлар билан таъминланган назариялар узлуксиз таълим жараёнида унинг босқичлари ва элементлари таълимнинг шакл ҳамда воситаларига таянади. Педагогик тажриба-синов ишлари умумтаълим мактабларида физика ўқитишда ўзига хос жараён бўлиб, кузатилаётган шароитда ўқув жараёнини кузатиш имкониятини беради.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТАДОЛОГИЯСИ

Шунга асосан мактаб физика курсининг электр токи қонунларини фанлараро интерфаол ўқитишни оладиган бўлсак, 8- ва 10-синфлар дарсликлари таҳлил қилиниб электр токи қонунларини фанлараро интерфаол ўқитиладиган мавзулар режаси шакллантирилади ва ушбу режага электротехника, радиотехника, ахборот технологиялари ва информатика фанларидан электр токи қонунларига оид билимлар киритилиб, фанлараро ўқитиш методикаси ва методик тавсиялар ишлаб чиқилади.

Ўқитувчилар билан “8-синф физика курсининг “Электр заряд. Электр майдон” бобини ўқитиш, “8-синф физика курсининг “Электр қаршилик” мавзусини ўқитиш”, “Ўтказгичларнинг солиштирма қаршилигини электр занжири тузиб аниқлаш”, “Ўтказгичларнинг солиштирма қаршилигини “С++” электрон дастури ёрдамида аниқлаш”, “Шунтлаш методи билан гальванометрнинг қаршилигини аниқлаш”, “10-синф физика курсида ўзгармас ток қонунлариан фойдаланиб масала ечишни ўқувчиларга фанлараро интерфаол ўргатиш”, “Электромагнит тебранишлар даври ва частотасини “С++” дастуридан фойдаланиб аниқлаш” каби мавзуларда суҳбатлар ўтказилади [3-10]. Таълим жараёнига фанлараро интерфаол ўқитишни жорий қилиш ҳукуматимиз томонидан бир қатор қонун ҳужжатларида вазифа сифатида белгилаб берилаётганига қарамай кўпчилик умумтаълим мактаблари ўқитувчилари унинг мазмун-моҳиятини тушуниб етишмаган. Билганларининг кўпчилиги эса физикани фақат математика билан боғлаб ўқитиш мумкин деб ҳисоблашади. Кўриниб турибдики фанлараро интерфаол ўқитиш таълим тизимида жорий этиш механизми оқсоқ қолга келиб қолган.

Шунингдек, умумтаълим мактабларининг 8- ва 10-синф дарсликлари таҳлил қилиниб 8-синф физика фани ўқув дастури ва дарслиги, 10-синф физика фани ўқув дастури ва дарслиги мавзулари алоқадор фанлар билан узвий боғлиқ бўлган мавзулар аниқланади. 8-синф ва 10-синф физика курсини ўқитишда таҳлил натижасида фанлараро интерфаол ўқитиш методикаси ишлаб чиқилади.

8-синфда ўқувчилари физика курсининг электр токи бўлими билан илк маротаба танишадилар, шуни эътиборга олиб уларга аввал электр токининг турмушдаги ва техникадаги кузатишларидан, табиатшунослик, математика, ахборот технолгиялари ва информатика каби фанлардан ўрганган билимларига асосланиб физика курсини

фанлараро интерфаол ўқитишни ташкил этиш, бир томондан ўқувчиларни шу кунгача ўзлаштирган билимларидан амалда фойдаланиш имкониятини яратса, иккинчи томондан турмуш ва техника ҳақидаги тасаввурларининг физик қонуниятларини шакллантиришга имкон беради. Ўқувчиларнинг физикадан электр токи билан боғлиқ ҳодисаларга бўлган қизиқишларини уйғотиш, табиат ҳодисаларининг аҳамиятини тушунтириш, электрга боғлиқ физик тасаввурларини шакллантириш ўқувчиларни чуқур билим, кўникма ва малакага эга бўлиш, бугунги кундаги ҳаётимизнинг барча соҳасига кириб улгурган инновацион технологияларни тушунадиган ва уларни бошқара оладиган комил инсонни тарбиялаш бугунги куннинг долзарб масаласидир.

НАТИЖАЛАР

Мактаб физика курсининг электр токи қонунларини фанлараро интерфаол ўқитиш ўзининг усулига эга бўлганлиги сабабли ўқувчиларни физика фанига қизиқишларини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун ўқув машғулотларини ташкил этишда ўқувчиларга турмуш ва техника ҳақида ўрганган билимлари, ахборот коммуникациялари интернет технологиялари тармоғидан олган маълумотлари, кузатган табиат ҳодисалари ва жараёнлари, математика, ахборот технологиялари ва информатика, каби фанлардан ўзлаштирган билимлар асосида дарс машғулотларини режалаштириш ҳамда фанлараро интерфаол ташкил этиш юқори таълим сифатига эришиш омили ҳисобланади. Фанлараро интерфаол ўқитишни амалга ошириш турдош фанларга оид материалларни ўзаро боғланишини соддалаштиради, ўқувчиларда тизимли ва мустаҳкам билим, кўникма ва малакалар шаклланади, янги технологиялар яратиш ғоялари ривожланади, баркамол авлодни тарбиялашдаги юқори босқичга кўтарилишни таъминлайди.

Тажриба-синов жараёнини ташкил этиш учун ўқувчилар икки гуруҳга тажриба ва кузатув гуруҳларига ажратилди. Тажриба гуруҳларида физиканинг электр токига доир мавзуларини ўқитишда 8- ва 10-синф дарслари биз ишлаб чиққан метод асосида ўқув машғулотлари ташкил этилди. Кузатув гуруҳларида эса физика дарслари ўқув машғулотлари анъанавий усулда ташкил этилди.

Умумтаълим мактабларида электр токи қонунларини фанлараро интерфаол ўқитиш қатор муаммоларни ҳал қилиш имконини беради.

Тажриба-синов ишларини ташкил этишдан мақсад биз ишлаб чиқиб таклиф этилаётган методнинг самадорлигини текшириш, ўқувчиларнинг физика курси электр токи қонунларига бўлган қизиқишларини ривожлантириш, ўқувчиларда электр токи қонунлари ҳамда унинг янги такомиллашган технологияларга қўллаш тасаввурларини шакллантириш ва билим, кўникма, малакалари чуқурлаштиришини амалий кузатишдан иборатдир. Шунингдек, ўқувчиларнинг электр токи ва қонунларига оид физик терминлар ҳамда параметрлари мазмун моҳиятини тушуниб, табиат ҳодисаларининг физик қонуниятлар асосида англаб етишларини, ҳамда билим, кўникма ва малакаларини чуқурлаштиришдир.

Тажриба-синов натижасида тажриба ва кузатув гуруҳи ўқувчиларининг физика фанидан ўзлаштириш самараси, ҳар бир йил якунида билим даражасининг ўзгаришини аниқлаш йўли билан тасдиқланди.

Мазкур меъзонлар асосида мактаб физика курсида ток қонунларини фанлараро интерфаол ўқитиш бўйича ўқувчиларнинг назарий ва амалий жиҳатдан етарли

билим ва кўникмаларга эгаликлари уч даража бўйича баҳоланди (юқори, ўрта, қуйи даражалар).

Тажриба-синов ишлари учун юқори синфлар ҳисобланган 8-синф ва 10-синфлар белгилаб олинди, ўқитувчилар жамоаси шакллантирилди. Тажриба-синов ишларида Наманган вилояти умумтаълим мактаблари, Андижон вилояти умумтаълим мактаблари ва Фарғона вилояти умумтаълим мактабларининг 826 нафар ўқувчилари иштирок этдилар.

Тажриба-синов ишларининг шакллантирувчи ва таъкидловчи тажрибалар даврида мактаб физика курсида ток қонунларини фанлараро интерфаол ўқитиш бўйича шаклланганлик даражаси юқорида кўрсатилган меъзонлар асосида аниқланди. Таъкидловчи тажриба-синов босқичида тажриба гуруҳида ҳам, назорат гуруҳида ҳам 8-синф ва 10-синф ўқувчиларининг мактаб физика курсида ток қонунларини фанлараро интерфаол ўқитиш бўйича самарадорлик даражасининг ривожланганлиги аниқланди.

Тажриба-синов натижалари таҳлиliga кўра, тадқиқот жараёнига жалб этилган тажриба гуруҳидаги ўқувчиларнинг назорат гуруҳи ўқувчиларига нисбатан билим, кўникма ва малакалари самарали эканлиги аниқланди. Бу ҳолатни объектив баҳолаш учун статистик таҳлил амалга оширилади, аниқланган хулосагина тажриба-синов ишларининг илмий, педагогик, технологик ва методик жиҳатдан тўғри самарали олиб борилганини тасдиқлайди. Таъкидловчи тажриба-синов даврида статистик таҳлилни амалга ошириш учун Стьюдент ва Пирсон методларидан фойдаланилди. Мазкур метод икки гуруҳда қайд этилган кўрсаткичларни аниқлаш ва объектив баҳолаш имконига эга. Математик-статистик методнинг моҳиятига кўра, тажриба ва назорат гуруҳларида қайд этилган кўрсаткичларни статистик танланмалар сифатида белгиланиб юқори, ўрта ва қуйи даражалар бўйича вариацион қаторларни ҳосил қилиб таҳлилларни амалга оширилди.

МУНОЗАРЛАР

Назорат гуруҳидаги ўзлаштириш кўрсаткичларини мос равишда X_i ва уларнинг такрорланишларини эса n_i лар ва шу каби тажриба гуруҳидаги ўзлаштириш кўрсаткичларини мос равишда эса Y_j , уларнинг такрорланишларини эса m_j лар орқали белгилаб олиб, вариацион қаторлар ҳосил қилинади. Шунингдек, юқори кўрсаткични 3 балл билан, ўрта кўрсаткични эса 2 балл билан ва қуйи кўрсаткични 1 балл билан белгилаймиз.

Олинган натижаларга асосланган ҳолда математик-статистик таҳлиллар амалга оширилади, тажриба якунидаги ҳолат учун ўрта қийматлар, танланма дисперсия, вариация кўрсаткичлари, Стьюдентнинг танланма меъзони, Стьюдент меъзони асосида эркинлик даражаси, Пирсоннинг мувофиқлик меъзони ва ишончли четланишлари топилди.

Математик-статистик таҳлил натижалари мактаб физика курсида ток қонунларини фанлараро интерфаол ўқитиш хусусиятларининг шаклланганлик даражасини баҳолаш меъзонининг бирдан катталиги билан, мактаб физика курсида ток қонунларини фанлараро интерфаол ўқитишда ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларга эгаликларини баҳолаш меъзонининг эса нолдан катталиги билан кўриш мумкин.

Бу эса тажриба гуруҳларида назорат гуруҳларига қараганда илмий-педагогик тажриба-синов ишларининг якуний босқичида мактаб физика курсида ток қонунларини фанлараро интерфаол ўқитиш воситасида ўқувчилардаги (8-синф ва 10-синфлар кесимида) билим, кўникма ва малакаларни шаклланганлик даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар дастлабки босқич кўрсаткичлардан фарқ қилиши (12,7% га) самарадорлик тўғрисидаги фикрни тўла тасдиқлайди. Бу ҳолат ўз навбатида илмий-педагогик тажрибани ташкил этишдан кўзланган мақсадга эришилганлигининг ёрқин ифодаси саналади.

ХУЛОСА

Мактаб физика курсининг электр токи қонунларини интерфаол ўқитиш долзарб масала бўлиб, ўқувчиларнинг физика курсини ўрганишга қизиқишларини ошириш, олган билимларини ишлаб чиқариш технологияларига қўллаш билиш ҳақидаги тасаввурларни ўқувчилар онгида шакллантириш, билиш қобилияти, замонавий билим, кўникма ва малакаларни ривожлантиришда муҳим омил экани тасдиқланди.

Адабиётлар рўйхати (references):

1. Incheon Declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word education Forum, 19-22 May 2015. Incheon, Republic of Korea).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 мартдаги “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида” ПҚ-5032-сон
3. Zohidov I. O., Karimova R. K., Umarov A. O. Teaching chapter “electric charge, electric field” 8th-class, physics course //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 298-302.
4. Umarov A., Zohidov I. «ELECTRIC CONDUCTIVITY. DEPENDENCE ON CURRENT STRENGTH» TEACHING THE SUBJECT. ACCORDING TO 10th FORM //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 7-8.
5. Umarov A., Zohidov I. TEACHING CHAPTER «ELECTRIC RESISTANCE» 8th-CLASS, PHYSICS COURSE //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 110-114.
6. Alizhanov D. A., Zokhidov I. O. Teaching in Physics “Electrical Instruments in the House”. Saving Electricity //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). – 2021. – Т. 12. – №. 9. – С. 6107-6112.
7. Umarov A., Zohidov I. «ELECTRIC CONDUCTIVITY. DEPENDENCE ON CURRENT STRENGTH» TEACHING THE SUBJECT. ACCORDING TO 10th FORM //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 7-8.
8. Ortikovich U. A., Obidjonovich Z. I. Maktab fizika kursida o ‘zgarmas va o ‘zgaruvchan tokni o ‘rganish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 433-436.
9. Zokhidov I. Educational and edifying roles of the physics extracurricular activities //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 319-322.
10. Alijanov D., Zaxidov I. ТАЪЛИМДА ФАНЛАРАРО БОҒЛАНИШЛАРНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В7. – С. 1406-1411.